

academischen weg of langs dien van het N. I. v. A. behoorlijk opgeleid, tegen de hier te stellen eischen ten volle is opgewassen, en dat er in het geheel geen reden is, om in dit verband een afzonderlijk accountants-examen te propageeren.

Natuurlijk stellen de overheidsdiensten en -bedrijven bijzondere administratieve problemen. Maar dit is toch niet alleen, en zelfs niet in het bijzonder, met overheids-complexen het geval. Ik behoeft *Mr. Simons* niet te wijzen op het sterk uiteenlopende karakter van deze problemen bij banken en scheepvaartmaatschappijen, bij warenhuizen en fabrieken en bij een oneindige reeks van andere tegenstellingen, die hier kunnen worden genoemd. Opleiders en examinatoren voor accountancy bij Universiteit, Hoogescholen en N. I. v. A. hebben het voordeel van een lange ervaring in het accountants-beroep, op grond waarvan zij geacht mogen worden, iets van de beteekenis van deze tegenstellingen te weten. Ik wil *Mr. Simons*, voor zoover dit nog noodig is, geruststellen: de opbouw van studie, opleiding en examens voor „particulier accountant” is voortdurend geschied op zoodanigen grondslag, dat de behoefte aan specialisatie nog nimmer in ernstige mate is gevoeld, ondanks het feit, dat de ontwikkeling van het accountants-beroep zich in ongekend snel tempo heeft voltrokken op een arbeidsveld met veel grootere differentiatie en tegenstellingen dan die, op grond waarvan nu door hem een afzonderlijk examen voor gemeente-accountant noodzakelijk wordt geacht.

Men behoeft trouwens slechts het oog te richten op het buitenland, meer in het bijzonder op de landen, waarin de accountancy door een langer bestaan nog meer burgerrecht heeft verkregen dan bij ons, om vast te stellen, dat er voor een zóó hooggestemden roep naar specialisatie, als thans is aangeheven, volstrekt geen aanleiding behoeft te bestaan.

Ik zou aan het thans met aanvankelijk succes bekroonde streven in bepaalde kringen, om een afzonderlijk examen voor gemeente-accountant in het leven te roepen en te houden, in mijn openingsrede voor den Accountantsdag niet zooveel aandacht gewijd hebben, indien ik mij geheel gerust gevoelde ten aanzien van de gevolgen van dezen nieuwen maatregel op het gebied der accountancy in Nederland. Opzettelijk heb ik in bedoelde openingsrede ook gewezen op het nog steeds bestaande Rijksexamen. Echter in een geheel anderen toonaard, omdat de motieven, welke de Regeering hebben geleid tot het instellen en handhaven van dit op voldoende peil staande afzonderlijke examen, door ons, zij het met leedwezen, aanvaard worden; deze motieven zijn gegrond op overwegingen van tactischen aard en liggen geheel buiten den gedachten-gang, welke door de promotors van het afzonderlijke examen voor gemeente-accountant, althans voor zoover deze ons bekend is, wordt gevolgd.

Mijn ongerustheid wortelt in den ontwikkelingsgang op het hier besproken terrein. Indien van den aanvang af in de Vereeniging van Gemeente-Accountants, welke geroepen is in de verzorging van bedoeld examen een belangrijke rol te spelen, slechts vereenigd waren geweest accountants met de bevoegdheid, die Universiteit, Hoogescholen en N. I. v. A. door hun jarenlangen opbouw voor het beroep hebben bepaald, zou ik wellicht anders tegenover het vraagstuk staan; ik zou het ook dan betreuren, dat een afsplitsing (indien zij althans onder deze omstandigheden gekomen ware) noodig werd geacht, maar de zaak zou dan toch zuiverder liggen dan thans, nu het accountantsexamen en de daaronder liggende organisatie van studie en opleiding, waarom het toch vóór alles gaat, nog moeten worden gevormd.

De heer *Simons* heeft getracht, mij gerust te stellen door erop te wijzen, dat de indeeling van het examen „niet de vrees voor een verzwakking van de eischen, aan een goed accoun-

tantsdiploma te stellen, rechtvaardigt”. Mijn geachte tegenstander moet het mij niet euvel duiden, indien ik hem antwoord, dat deze indeeling mij niets zegt; ik spreek uit jarenlange ervaring in opleiding en examens, zoowel bij het N. I. v. A. als bij Universiteit en Hoogescholen, wanneer ik beweer, dat men er met deze „indeeling” nog lang niet is. Ook hier begrijp ik *Mr. Simons* niet. Heeft hij zich dan tot nu toe zoo weinig rekenschap gegeven van de beteekenis en den omvang van het werk, dat het N. I. v. A., als ik mij daartoe hier mag beperken, heeft moeten en nog steeds moet doen verrichten, om op het gewenschte peil te blijven? En ziet hij niet in, dat de Vereeniging van Gemeente-Accountants, het zij overigens met alle waardeering voor haar leden gezegd, vooralsnog geacht moet worden te hoog te grijpen door op zich te nemen, „de indeeling”, waarop *Mr. Simons* zich beroept, tot haar recht te doen komen?

Het verontrust mij, dat men aan bijkomstigheden een zoo overdreven waarde hecht en daartegenover vooralsnog zoo weinig waarborgen kan bieden, dat de hoofdzaak wezenlijk goed verzorgd zal worden. Waarom heeft men de hand, die het N. I. v. A., dat toch op het gebied der Accountancy waarlijk representatief is, al jaren geleden dezen kring met overtuiging heeft toegestoken, geweigerd? De samenwerking, waarop de heer *Simons* blijkens het slot van zijn artikel nu voor de toekomst hoopt, ware van den aanvang af mogelijk geweest, indien men de „eischen, aan een goed accountantsdiploma te stellen” had laten domineeren en niet, om motieven, waarvan ik de werking vrees, hoewel zij nimmer zijn geuit, de aanvullende deskundigheid, welke hier noodig is, op weinig aannemelijke wijze tot hoofdzaak had verheven.

Deze gang van zaken wordt door velen met mij betreurd, stellig niet uitsluitend in den kring der particuliere accountants, doch ook onder hen, die door hun werkkring in of hun nauwe relatie met den overheidsdienst de behoeften der Overheid aan accountantsarbeid uit ervaring kunnen peilen en beoordeelen.

Van den Voorzitter der Vereeniging van Gemeenteaccountants heb ik niet anders verwacht dan dat hij, in zijn meer genoemde openingsrede terugkomende op mijn uiting op onzen Accountantsdag, de oude geluiden nog weer eens zou doen hooren; ik heb geenszins de illusie, dat ik het door een gedachtenwisseling met hem iets verder zou brengen dan bij de vroegere moeizame onderhandelingen ter voorkoming van de instelling van het afzonderlijke examen, dat nu toch gekomen is. Ik ben er echter van overtuigd, dat het den heer *Simons* en mij, al zullen wij het waarschijnlijk over het eigenlijke geschilpunt niet eens worden, althans zal gelukken, om de kern van het vraagstuk, n.l. het accountantsexamen, dat hier verandering zou moeten behoeven, wil men den gedanen stap afdoend kunnen motiveeren, voldoende te belichten. Ik zou er hem dankbaar voor zijn, indien hij ons wat uitvoeriger zou willen inlichten omtrent de consequenties van zijn opvatting, dat „door de geheele opleiding en dus ook door het geheele examen de aandacht op het publieke bedrijfsbeheer en financiewezen gericht moet worden.”

H. R. REDER

DE INRICHTING DER ADMINISTRATIE VAN EEN FILMVERHUUR-MAATSCHAPPIJ

Zooals gepubliceerd in het maandblad voor A en B (Januari 1936) werd als tweede vraagstuk voor het examen van Belastingaccountant 1935 — deel A — gevraagd, de inrichting te geven van de administratie eener Filmverhuur-Maatschappij.

Aan het slot van de opgave stond vermeld:

Aangezien de kostprijfactoren steeds dezelfde zijn, kunnen deze aan de linkerzijde worden voorgedrukt (gesplitst als sub 2a aangegeven).

Op deze wijze ziet men onmiddellijk, welke kosten per film-copie nog te wachten zijn.

Tevens kan deze kaart de berekening der afschrijvingen bevatten, eveneens met een voorgedrukte tekst en liniatuur:

een kolom per copie + 1 totaalkolom. Voorgedrukt: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, 3e maand, 4e maand enz. enz. (met bijbehorende percentages voor de 1e copie).

Bovendien zal nog ruimte moeten worden gereserveerd voor de bruto-winstbeeijfering, e.q. het aandeel der Productie-Mij.

2. *Contractenboek* (2 stel — zie Model 2) in chronologische volgorde bij te houden als proefsheets van de betreffende boekingen op de

3. *Contracten/Debiteurenkaart* (zie Model 3).

4. *Uitgaande Facturenboek* (2 stel — zie Model 4) in chronologische volgorde bij te houden, eveneens als proefsheets van de betreffende boekingen op de

Contracten/Debiteurenkaart.

Bij deze laatste boeking vindt o.a. terugboeking plaats van den oorspronkelijken contract-post, welke wordt vervangen door het factuurbedrag. De boeking op de Contracten/Debiteurenkaart geschiedt dan ook in rooden inkt. De rechterzijde dient voor de boeking der ontvangen betalingen.

5. *Filmopbrengst-Kaart* (zie model 5).

Voor elke film wordt zulk een kaart aangelegd, waarop de afgesloten contracten, de afname daarvan en de uiteindelijke opbrengsten op dusdanige wijze worden overgenomen, dat ten slotte een recapitulatie kan worden ingevuld, waarbij de opbrengsten zijn gesplitst:

Liniatuur Contractenboek

Model 2.

Datum	No. Contr.	No. Fact.	Contractant		Naam Film	Data		Soort Contract	Contracten			Bijzonderheden	Geb. op Film-opbrengst kaart
			Naam	Woonplaats		van	tot		Bedrag a	Min. b	Bedrag c begroot		

Liniatuur Contracten / Debiteurenkaart

Model 3

Datum	No. Contr.	No. Fact.	Contractant		Naam Film	Data		Soort Contract	Contracten			Afgenomen			Factuur bedrag	Ontvangen	
			Naam	Woonplaats		van	tot		Bedrag a	Min. b	Bedrag c	Bedrag a	Min. b	Surpl. b		Bedrag c	Datum

Liniatuur Factuurboek

Model 4

Datum	No. Contr.	No. Fact.	Contractant		Naam Film	Data		Soort Contract	Terug te boeken			Afname			Factuur bedrag	Bijzonderheden	Geb. op Film-opbrengst kaart
			Naam	Woonplaats		van	tot		Bedrag a	Min. b	Bedrag c	Bedrag a	Min. b	Surpl. b			

Naam der Film No. Bijzonderheden Filmopbrengst-kaart

Model 5

Verlooptijd	Naam Theater	No. Contr.	Amsterdam										Bemerkingen				
			Contracten					Afname									
			van	tot	Bedrag a	Minim. b	Bedrag c begroot	No. fact.	Datum	Bedrag a	Minim. b	Bovengarantie		Bedrag c			
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	

Aan den voorkant der kaart eenzelfde opstelling voor Rotterdam en den Haag, aan den achterkant voor de Provincie, ingedeeld als volgt:

tevens aan de achterzijde een Recapitulatie der Opbrengsten, ingedeeld als volgt:

Naam Theater	Stad	No. Contr.	Contracten			Afname			Bemerkingen
			van	tot	Bedrag	No. fact.	Datum	Bedrag	

Opbrengsten	Bedrag a	Minim. b	Bovengarantie	Bedrag c	Totaal
Amsterdam					
Rotterdam					
den Haag					
Provincie					
Totaal					

eenerzijds naar: Bedrag a
 Minimum Garantie b
 Surplus b
 Bedrag c
 Totaal
 anderzijds naar: Amsterdam
 Rotterdam
 den Haag
 Provincie
 Totaal

Aangezien in drie groote steden een achttal vertooningen kunnen voorkomen, zal het aanbeveling verdienen de voorzijde van de kaart voor de groote steden te reserveeren en de achterzijde voor de provincie en de recapitulatie.

Het rekening-systeem wijkt overigens niet af van het normale van een handelszaak, waarbij intra-comptabele verwerking van afgesloten contracten voorkomt. Uiteraard wordt ook hier de splitsing in contract-films en eigen films doorgevoerd. De splitsing der Directe Filmkosten behoeft niet verder te gaan dan „Kostprijs” en „Bedrijfskosten”. Het overige blijkt uit de Filmkostenkaarten en Kosten-specificatiekaarten. Zoo is ook een verdere splitsing der film-contracten en -opbrengsten naar contractsoort in het Grootboek niet noodig, aangezien de sub administraties hieromtrent voldoende gegevens bevatten.

Met behulp van de hierboven beschreven specificaties en het Grootboek zal het weinig moeite kosten een *maandelijksch winstoverzicht* samen te stellen, dat ingericht zal kunnen zijn, zooals aangegeven in Model 6.

WINSTOVERZICHT

Model 6

over de maand 19. .

Omschrijving	Deze maand			Sedert 1 Januari		
	Debet	Credit	Saldo	Debet	Credit	Saldo
Eigen Films						
Gedeclareerde Filmhuur						
Contracten a		f			f	
Minimum b		"			"	
Extra b''		"			"	
Contracten c		f			f	
Aandeel afschrijving	f			f		
Overige directe kosten		"			"	
Bruto-saldo			f			f
Contract Films						
idem						
Aandeel Algem.kosten	f			f		
Nacalc.-verschillen						
Netto Resultaat			f			f

Van de som der beide bruto saldi moet het op de betreffende maand vallende deel der Algemeene Onkosten in mindering worden gebracht, waarna het netto resultaat resteert. (Naast deze cijfers behooren de cumulatieve, van het begin van het boekjaar af, geplaatst te worden).

Ook een overzicht der Loopende Contracten is mogelijk, aansluitende aan de rekeningen Contract-debiteuren (eigen- en contract-films) in het Grootboek, nader gespecificeerd met behulp van de dagboeken-totalen naar de contractsoort (zie Model 7). De details van dit overzicht behoeven m.i. geen verdere toelichting.

Een draai-schema en wat zich daar om heen groepeerd is in de eerste plaats van belang ten aanzien van de vraag, hoeveel

Model 7

OVERZICHT DER LOOPENDE CONTRACTEN

per ultimo 19. .

Omschrijving	Contr. a	Contr. b	Contr. c	Totaal
Eigen Films				
Loopende contracten vorige maand	f		f	f
bij: nieuw afgesloten	f		f	f
af: vervallen contracten			"	"
af: afgenomen contracten			"	"
			f	f
Contract Films				
idem				
Totaal				
idem				

exemplaren van een bepaalde film besteld moeten worden (dit hangt o.m. er van af of de film in meer dan één theater als première-film vertoond zal worden). Daartoe wordt voor elke film een kaart aangelegd, waarop bovenaan de naam en het nummer worden ingeschreven. Overigens komen op deze kaart alleen witte vakjes voor en wel telkens 13 (per 3 maanden) onder elkaar. Bij verhuur nu van deze bepaalde film aan een bepaald theater, wordt in zooveel witte vakjes als de film weken verhuurd wordt ingevuld:

de naam van het theater en het adres,
 het soort van theater (première-theater), eerste week-theater, enz.)

(dit kan het beste geschieden door een bepaalde nummering te kiezen voor de verschillende soorten).

het tarief,
 zoo mogelijk de maand, waarin de vertooning zal plaats hebben.

(het spreekt van zelf, dat bij verhuur voor langer dan één week in de volgende vakjes alleen wordt ingevuld: idem).

Op deze kaart ziet de Directie dus de verhuur regelmatig groeien (of niet), zij heeft althans gelegenheid, om aan de hand van de gegevens op deze kaart tijdig maatregelen te nemen en eventueel tijdig nog een of meer extra copieën bij te bestellen. Ten aanzien van dit overzicht komt er echter een „maar” bij. Door een film-verhuurkantoor worden n.l. diverse contracten afgesloten, waarbij alleen de verhuur van een aantal films gedurende een bepaald tijdvak wordt vastgelegd, zonder dat omtrent den naam der films iets wordt gestipuleerd, z.g. serie-contracten. De Directie moet dus bij het beoordeelen van genoemde kaart met eenige, in de practijk bekend geworden, reserve rekening houden, resp. zich zoo tijdig mogelijk op de hoogte stellen van de wenschen der huurders, die een serie-contract hebben afgesloten.

In de tweede plaats is het van belang, een systematisch overzicht te verkrijgen van alle verhuurde films. Daartoe wordt voor elke week, dat een bepaalde film verhuurd wordt een kaartje aangelegd, waarop behalve de naam en het nummer der film dezelfde gegevens voorkomen als die, welke in de witte vakjes van de hiervoor besproken kaart geschreven zijn. Aan den bovenrand van deze kaartjes komen 13 vakjes voor n.l. voor

elk der maanden Januari t/m December, terwijl het dertiende vakje gebruikt wordt, indien de levertijd nog geheel onbekend is. Bij het uitschrijven dezer kaartjes wordt op het vakje van de maand, waarin de verhuur vermoedelijk zal plaats vinden, resp. op het vakje No. 13 een ruitertje bevestigd, b.v. een geel. Ook voor een serie-contract, waarbij b.v. voor het tweede halfjaar 1937 twee films per maand verhuurd worden, worden 12 van zulke kaartjes geschreven. De hierop te plaatsen ruitertjes hebben echter een afwijkende kleur, b.v. blauw. Zoodra bekend is, welke film op een serie-contract zal worden geleverd, wordt het blauwe ruitertje door een geel exemplaar vervangen. Deze kaartjes worden in een bak opgeborgen per film en nader onderverdeeld per soort theater. Het aantal kaartjes met een geel ruitertje moet dus precies in overeenstemming zijn met het

aantal ingevulde witte vakjes op de eerstbesproken kaart. In de derde plaats is het voor de bedrijfsleiding van belang, om in gemakkelijk zichtbaren vorm te kunnen waarnemen:

- 1° wanneer en waarheen moeten de film-copieën verzonden worden.
- 2° welke copieën zijn op een bepaald tijdstip nog beschikbaar, resp. welke verschuivingen in de tijdstippen zijn nog mogelijk.
- 3° wordt de uiterste termijn van afname niet overschreden.

De „zichtbare” vorm wijst reeds onmiddellijk in de richting van een planbord. Dit zou als volgt ingericht kunnen zijn: (zie ook Model 8).

Model 8

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Film X 133	133-01 1	133-01 2		133-11 6					133-21 12
Film X 133	133-02 1								
Film Y 134									
Film Y 134									
Film Y 134									

} = reepje metaal

133. en 134 zijn de film-nummers
01-02-11 en 21 zijn de theater-nummers
1 2 6 en 12 zijn de uiterste weken van afname.

Twee borden, van ongeveer 1¾ Meter breed en ruim 1½ Meter hoog, worden naast elkaar tegen een muur bevestigd. Op deze borden zijn, telkens met een afstand van 1½ c.M. horizontale reepen metaal bevestigd van ½ c.M. breed, waartusschen kaartjes gestoken kunnen worden. Deze kaartjes zijn 2 c.M. hoog en 3 c.M. breed. Aan de bovenzijde der borden staan de cijfers 1—52 geschilderd, welke cijfers telkens een ruimte innemen van 3 c.M. d.w.z. juist de breedte van evengenoemde kaartjes. Op die wijze kunnen op elk bord voor den tijd van 52 weken 2) kaartjes worden geplaatst voor 25 films, elk bestaande uit 4 copieën. Dit komt mij in het gegeven geval voldoende voor. Tenslotte worden nog strookjes carton gebezigd, waarop de naam en het nummer der betreffende films geschreven worden en welke strooken vooraan op de borden bevestigd worden tussehen de horizontale metaal-reepen.

De bewerking is nu aldus. Aan de hand van de kaartjes, waarop gele ruiters geplaatst zijn, wordt voor elke week, dat een film verhuurd is, een stukje carton ter grootte van 2 × 3 c.M. beschreven, met het nummer der film en het nummer van het betreffende theater, alsmede het nummer der uiterste week volgens contract. Het verdient aanbeveling voor de verschillende „soorten” theaters verschillend gekleurde cartonnetjes te gebruiken. Aan de voorzijde van een der borden komt reeds

een strookje carton of meerdere strookjes carton voor, met den naam en eveneens het nummer der betreffende film.

Evengenoemd cartonnetje wordt nu tussehen de corresponderende metaalstrook bevestigd onder het nummer der week, waarin de film vermoedelijk vertoond zal worden en zoo vervolgens. Bovendien zal het aanbeveling verdienen, om uit het planbord te doen zien, of er met een groote mate van zekerheid — dit leert de practijk wel — gerekend moet worden op een prolongeeren der film door het betreffende theater. Indien dit geval zich voordoet, dan worden achter het beschreven cartonnetje nog twee of drie blanco cartonnetjes geplaatst (zie Model 8 week 5 en 6). Dit is als 't ware een voorloopig vastleggen van het beschikken over aanwezige reserve.

Tenslotte wordt het kaartje met ruitertje overgeplaatst in een anderen kaartenbak, doch in dezelfde volgorde als hiervoor werd beschreven. Daarmede wordt verkregen, dat het aantal cartonnetjes op het planbord precies gelijk is aan het aantal kaartjes in laatstbedoeld bakje. Bovendien heeft dit echter nog een ander doel.

Behalve n.l. voor het „zichtbaar” maken van de hiervoor gemelde drie waarnemingen zullen de kaartjes op het planbord tevens gebruikt worden als gegeven voor het uitschrijven der facturen. Tegen het einde van elke week, nadat het expeditieplan voor de volgende week is opgemaakt, worden de cartonnetjes onder het nummer van die betreffende week van het bord gelicht. Omdat op deze cartonnetjes zoowel het nummer der film als het nummer van het theater zijn vermeld, terwijl de kaartjes met gele ruitertjes staan opgeborgen in volgorde van het nummer der film en vervolgens per nummer van het the-

2) Mochten de borden te breed zijn voor de beschikbare ruimte, dan is het uiteraard ook mogelijk, ze voor 26 weken in te richten. In dit geval zullen voor elk bord 4 strooken carton vervaardigd moeten worden, welke resp. de cijfers 1—13, 14—26, 27—39 en 40—52 bevatten. Deze strooken worden naar behoefte aan de bovenzijde der borden bevestigd.

ater, is het een eenvoudig werk, om bij de cartonnetjes de betreffende kaartjes te sorteren. Aan de hand van deze gegevens, eventueel gecompleteerd met het afgesloten contract, worden nu de facturen geschreven.

Tenslotte worden deze facturen gecontroleerd met de hiervoor besproken kaart met de reeksen van 13 vakjes, waarbij alsdan in elk betreffend vakje het nummer of de datum der factuur wordt vermeld. Bedoelde vakjes zullen op die wijze alle „dicht” moeten loopen.

J. PINKHOF

DIFFERENTIEELE EN GEMIDDELDE KOSTEN IN HET VERVOERBEDRIJF

In zijn „Economics of Overhead Costs” heeft *J. M. Clark* de beteekenis van de differentieele kosten scherp belicht en het is opmerkelijk, dat hij zijn beschouwingen op verschillende plaatsen nader illustreert door de verwijzing naar voorbeelden uit het spoorwegbedrijf. In het spoorwegbedrijf hebben de constante kosten een zeer overheersende beteekenis en dat wel in de eerste plaats, omdat in de productiemiddelen, die in dat bedrijf gebruik worden zeer groote kapitalen geïnvesteerd zijn, waardoor op dat bedrijf een zware last drukt van vaste lasten in den vorm van rente, afschrijving en onderhoudskosten van die productiemiddelen. Doeh niet alleen de kosten, die veroorzaakt worden door het gebruik van die productiemiddelen, ook andere groepen van kosten dragen een uitgesproken constant karakter. Doordat de exploitatie van het spoorwegbedrijf uit den aard der zaak gedecentraliseerd is, is het voor de veiligheid van het verkeer en voor de instandhouding van een algemeene vervoergelegenheid noodzakelijk, dat elke bedrijfseenheid, hoe klein die ook is, met een bepaald minimumpersoneel bezet wordt. Bij een voortgaande daling van het vervoer blijven de kosten voor personeel in die kleine bedrijfseenheden onveranderd en een vermindering van die kosten is alleen te bereiken door staking van de exploitatie van die kleine eenheden. In verband daarmee werden in de laatste jaren talrijke stations van de Nederlandse Spoorwegen gesloten, maar ook daarbij was de leiding van het bedrijf aan nauwe grenzen gebonden, omdat het de taak van de Spoorwegen is, een algemeene vervoergelegenheid voor het gehele land in stand te houden.

Tenslotte is een groot deel van de personeelkosten meer afhankelijk van de frequentie der treinverbindingen dan van het aantal vervoerde tonnen en het aantal vervoerde reizigers. Dit geldt wel in het bijzonder ten aanzien van de kosten van de beveiliging en ten aanzien van de kosten van het onderhoud van den weg.

Dit zijn drie factoren, die aan de kostenconstellatie van het spoorwegbedrijf een zeer bijzonder karakter verleen en die er toe leiden, dat het kostprijsvraagstuk in het spoorwegbedrijf zich anders stelt dan in vele andere bedrijven.

Van bijzondere beteekenis is in dit verband verder nog de invloed van het „dood gewicht” bij het spoorwegvervoer. Een 15-ons goederenwagen heeft een eigen gewicht van ± 12 ton, zoodat bij volledige belading het procentueel aandeel van de productieve lading in het totaal gewicht in het gunstigste geval 55 % is. Is een dergelijke wagen met stukgoed beladen, dan ligt dat percentage belangrijk lager, omdat van de betrekkelijk volumineuse stukgoedzendingen in de meeste gevallen zeker niet meer dan 4 ton in zulk een wagen geladen kan worden en in de practijk is de gemiddelde belading nog belangrijk lager, deze schommelt nl. om 2 ton. Het gewicht van een locomotief van modern type is ongeveer 80 ton en een stukgoederentrein bestaande uit 60 wagens, met een gemiddelde belading van 2 ton per wagen weegt dus bij benadering 920 ton, daarvan vormt de productieve lading slechts 120 ton of 13 % en het

doode gewicht 800 ton of 87 %. Van de kosten die afhankelijk zijn van het vervoerde gewicht is dus voor zulk een trein slechts 13 % toe te schrijven aan de productieve lading en het restant zijn kosten voor het vervoer van het dood gewicht. Voor een goederentrein samengesteld uit wagenladingen, waarbij voor elke wagen het laadvermogen ten volle is uitgebuit is het percentage van de productieve lading in het totaal gewicht hooger, maar zelfs voor een trein van 60 wagens, elk met een lading van 15 ton stijgt dit percentage toch niet boven 53 %.

Men zou geneigd zijn de kosten, die afhankelijk zijn van het vervoerde gewicht als zuiver variabele kosten van het vervoer aan te merken, doch ook deze kosten stijgen geenszins in evenredigheid met de productieve belading. In de eerste plaats stijgen die kosten al niet evenredig bij een verhooging van het totale gewicht van een trein, in de tweede plaats stijgt het treingewicht niet in evenredigheid met het aantal vervoerde wagens, omdat het dood gewicht van de locomotief een constante factor is en in de derde plaats stijgt het gewicht van een wagen niet in evenredigheid bij een verhooging van het gewicht van de lading. Als in een stukgoedwagen 4 ton in plaats van 2 on wordt vervoerd, wordt het totaal gewicht van de beladen wagen daardoor met 14 % verhoogd. Ook de tractiekosten, die oogenschijnlijk een volkomen variabel karakter hebben, stijgen dus geenszins in evenredigheid met het gewicht van de productieve lading, dit geldt voor het goederenvervoer, maar in nog sterker mate voor het reizigersvervoer, omdat daarbij de invloed van het dood gewicht nog veel grooter is. Ook die kosten hebben procentueel een zeer overwegend constant deel en een zeer klein variabel deel.

Het zal, in verband met het vorenstaande duidelijk zijn, dat de variabele kosten in het spoorwegbedrijf van ondergeschikte beteekenis zijn en dat sluit inzicht, dat de extra kosten (differentieele kosten) die een vervoersvermeerdering veroorzaakt zeer gering zijn. Stelt men zich op het standpunt van de differentieele kostenbeschouwing, dan bepaalt men het totaal der bedrijfskosten bij een vervoer x en het totaal van de bedrijfskosten van een vervoer $x + y$, het verschil tusschen die beide kostenbedragen vormt dan het totaal van de differentieele kosten verbonden aan het vervoer y . Volgt men die beschouwingswijze, dan mag men zonder bezwaar aannemen, dat elke vervoersvermeerdering, die verwerkt kan worden zonder uitbreiding van de capaciteit van het Rolland Materieel en zonder vermeerdering van het aantal treinverbindingen loonend is in dien zin, dat de daarvoor te bedingen prijs, hoe laag die ook zou zijn, zou uitgaan boven die differentieele kosten.

Het stukgoederenvervoer van de Spoorwegen is in de laatste jaren hier te lande als volgt georganiseerd. Per vrachtauto, tram of trein worden de stukgoedzendingen, die ter verzending worden aangeboden samengebracht op 36 groepsstations. Met sneltreinen voor het goederenvervoer worden die goederen overgebracht naar één van die 36 stations en wel naar dat station, dat het dichtst bij het uiteindelijke bestemmingsstation is gelegen. Vanuit die centrale punten worden de goederen weer per vrachtauto, tram of trein over de omliggende stations gedistribueerd. De belading van de goederenwagens in bedoelde sneltreinen, die het vervoer over de lange afstanden bewerkstelligen, is zeer ongelijk. De gemiddelde belading blijft echter belangrijk onder het maximum en vele wagens hebben slechts een betrekkelijk geringe belading. In verband met het vorenstaande is het duidelijk, dat een verhooging van de belading van die goederenwagens slechts een zeer geringe vermeerdering van de eigenlijke vervoerkosten met zich zou brengen, alleen de behandelingskosten bij vertrek en aankomst zouden door zulk een vervoersvermeerdering toenemen. Bij de wagenladingszendingen zijn de behandelingskosten op begin- en eindstation belangrijk lager dan bij stukgoedzendingen en ook bij de vermeerdering van dat vervoer is slechts een relatief geringe kosten-